

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ КАК ПРИЧИНА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАПУЩЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ

Геворгян Н.Э.

к.п.н., доцент

*Государственный институт физической культуры и спорта Армении,
Ереван, Армения*

DYSFUNCTIONAL FAMILY AS A CAUSE OF SOCIAL NEGLECT OF TEENAGERS

Gevorgyan N.

Ph.D. Associate Professor

*State Institute of Physical Culture and Sports of Armenia,
Yerevan, Armenia*

Аннотация

В данной статье рассматриваются проблемы педагогической, психологической и социальной запущенности детей и подростков, раскрываются основные неблагоприятные факторы воздействующие на поведение подростков. А также рассматриваются неблагоприятные типы семей как причина социальной запущенности подростков. Наиболее актуальной на сегодняшний день можно считать низкую учебную успеваемость, педагогическую и социальную запущенность детей и подростков. В связи с тем, что данная проблема в республике Армения недостаточно глубоко изучена, есть необходимость исследовать данные проблемы на современном этапе развития.

Abstract

In this article, are discussed the problems of pedagogical, psychological and social neglect of children and adolescents, the main adverse factors affecting the behavior of adolescents are identified. Also, are considered unfavorable family types as a cause of social neglect of adolescents. The most relevant today can be considered the low academic performance, pedagogical and social neglect of children and teenagers. In view of the fact that this problem has not been studied in depth in the Republic of Armenia, there is a need to study these problems at the present stage of development.

Ключевые слова: отклоняющееся поведение, неблагополучная семья, проблемы воспитания, неблагоприятные факторы, асоциальное поведение.

Keywords: social behavior, deviant behavior, dysfunctional family, parenting problems, adverse factors, antisocial behavior.

В современных условиях наше общество уделяет большое внимание семейному воспитанию, а также гармоничному развитию и воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно совершенствуются программы народного образования, расширяется и совершенствуется сеть дошкольных, школьных, внешкольных учреждений, квалифицируется педагогический уровень учителей и преподавателей. Однако, нельзя не принять во внимание тот факт, что несмотря на быстротечный ход развития науки и техники перед национальной школой и семьей стоят немало нерешённых проблем, из числа которых наиболее актуальной на сегодняшний день можно считать низкую учебную успеваемость, педагогическую и социальную запущенность детей и подростков.

Проблема семейного воспитания и семьи в целом на современном этапе развития армянского общества становится с каждым годом всё более актуальной. Безусловно велика доминирующая роль семьи в правильном воспитании подрастающего поколения, в нравственном и моральном формировании личности. Если о поведении ребёнка говорят положительно, когда он получает одобрение и похвалу со стороны взрослых, окружающих, то стано-

вится ясным, что он воспитывается и растёт в полноценной семье, в системе хороших моральных и нравственных взаимоотношений. В данном случае, речь идёт о благополучной семье. Разумеется тоже самое нельзя сказать о тех семьях, где формируются подростки с асоциальным поведением, что свидетельствует о том, что ребёнок воспитывается в такой семье, где плохо организован быт, нет хороших традиций, существуют плохие семейные взаимоотношения, отсутствует нормальная нравственная атмосфера и прочее. Такую семью обычно называют неблагополучной [7].

Проблемы педагогической, психологической и социальной запущенности подростков всегда находились в центре внимания как зарубежных, так и отечественных специалистов [1].

Многие из них изучали различные деформации внутренней регулятивной системы общественного поведения, и пришли к выводу, что асоциальные установки, особая негативная направленность, волевая сфера у выше названных подростков имеет приобретённый характер, который возникает в результате неблагоприятного влияния среды и неумелого воспитания родителей и педагогов [1].

Психологически правильное воспитание, и есть продуманное, научно обоснованное общение

людей, рассчитанное на развитие каждого из них как личности.

Воспитательное воздействие человека на человека предполагает правильное восприятие и оценку друг друга людьми, вовлеченными в этот процесс. [5]

Движущими силами развития личности являются противоречия, которые возникают между возрастающими потребностями ребенка и возможностью их удовлетворения. Потребности формируют те или иные мотивы деятельности, побуждающие ребенка к их удовлетворению. В процессе развития происходит формирование ребенка как личности, отражающей социальную сторону его развития, его общественную сущность [5].

Способность правильно воспринимать и понимать людей, имеет вероятно, генетические корни и по биосоциальным законам совершенствуются с младенческого возраста. М.И. Лисина специально изучала основанный на этой способности процесс развития общения и его роль в воспитании детей раннего возраста [3].

В связи с тем, что данная проблема в республике Армения недостаточно глубоко изучена, есть необходимость исследовать данные проблемы на современном этапе развития.

Цель исследования: Изучить психологическую природу процесса социопатогенеза личности современных подростков, с девиантным поведением.

Задачи исследования:

1. Осуществить теоритический анализ социально-психологической характеристики исследованных трудновоспитуемых подростков.

2. Выполнить сравнительный анализ подростков с низкой успеваемостью и неудовлетворительным поведением из нормальных семей с поведением правонарушителей.

3. Раскрыть психологическую природу социопатогенеза личности несовершеннолетнего.

4. Разработать и обосновать воздействующую роль семьи на воспитание социально запущенных подростков.

Методы и организация исследования: Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования: теоритический анализ и обобщение литературных источников по проблеме исследования, методы качественного и количественного анализа получаемых данных.

В исследовании приняли участие 30 учеников общеобразовательной школы №4 им. Л. Шанта и 25 несовершеннолетних правонарушителей из Нубарашенской специальной школы №18.

Контингент исследуемых составили подростки 14-16 лет.

В вышеуказанных школах мы использовали методику "Семейная фотография" и "Ролевая карточная игра". Эти техники используются с целью изучения структуры семьи, ролей, коммуникаций и внутрисемейных взаимоотношений с любой семьей, члены которой могут вербально общаться [2].

На основе полученных данных можно проанализировать влияние прошлого семьи на ее настоящее. Эти техники поощряют членов семьи подвергать сомнению семейные мифы, правила, системы верований и роли, которые они играют. Данные методики используются для диагностики и коррекции семейных взаимоотношений. Первая методика предлагает представления определенного количества семейных фотографий, которые могут сказать нечто существенное о взаимоотношениях в семье. Число фотографий ограничено и составляет примерно 20 ролей-обязанностей. По поводу отбора фотографий инструкция не дается. Если обсуждаются взаимоотношения в многопоколенной семье, тогда количество фотографий увеличивается. На следующей встрече обсуждается главная тема взаимоотношений в семье. Каждому члену семьи уделяется до 15 мин, во время которых он представляет выбранные им фотографии и рассказывает, почему именно они были им выбраны, какое значение имеют они для него и какие чувства вызывают. Существенным оказывается порядок представленных фотографий и то, как это осуществляется. Особое внимание заслуживает очередность: какая фотография является первой, какая - последней. Имеет значение и скорость показа, степень интереса или тревожности, а также поведение членов семьи во время всего действия: серьезны ли, шутят ли, нервничают и т.д.

Таким образом, обсуждается содержание каждой фотографии и рассматривается, насколько близки друг к другу изображенные на них члены семьи, уровень формальности во взаимоотношениях между ними.

Для интерпритации представляются вопросы о людях и местах, изображенных на фотографии, об общем настроении, атмосфере, царившей на снимке. Предлагаются примерно следующие вопросы: "Кто эти люди на фотографиях?"; "Помните ли вы, что происходило во время съемки?"; "Какие чувства вызвало совместное времяпрепровождение в кругу семьи в этот день?"; "Кто делал этот снимок?" и т.д.

Просмотр фотографий может продолжаться в течение нескольких встреч. Это упражнение интересно, не вызывает тревожности и служит целям стимулирования воспоминаний, вытесненного эмоционального опыта и эмоциональных переживаний. Во время обсуждения анализируются такие специфические области внутрисемейных взаимоотношений, как власть, зависимость, близость, тревожность, мужские и женские роли членов семьи.

Техника "ролевой карточной игры" представляет собой невербальную методику, выявляющую те роли и обязанности во внутрисемейном взаимодействии, которые выполняет каждый член семьи. Методика позволяет выявить индивидуальные способности и особенности членов семьи, негативные механизмы и семейную динамику.

Для проведения данной методики необходимо: 36 ролевых карт (каждая роль печатается на отдельной карточке), бумага, карандаши и резинки, скрепляющие колоду карт для каждого участника.

После получения инструкции члены семьи (без предварительного обсуждения) выбирают карты для себя и для других. В картах описаны домашние обязанности, которые необходимо кому-то выполнять, и имеется ряд ролей, которые члены семьи играют во взаимоотношениях друг с другом. Члены семьи имеют возможность согласиться или не согласиться с соответствием каждой карты конкретному члену семьи, а также отклонить те карты, которые они не хотят брать себе.

Предлагается следующая инструкция: "Сейчас я разложу перед вами колоду карт. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас выбрал соответствующие ему карты и положил их около себя на столе так, чтобы другие могли их видеть.

Если кто-то выбрал карту, которая должна принадлежать испытуемому, надо записать ее на листке бумаги.

Карты предназначены не только для семьи, поэтому нет необходимости, чтобы все из них были выбраны. Какая-то определенная карта должна принадлежать больше, чем одному человеку. Если это так, то нужно это отметить на листе бумаги.

После того как произошел первичный выбор карт, предлагается следующая инструкция:

- Проверьте ваш набор карт и убедитесь в том, что все они распределены правильно.
- Если вы не согласны с тем, что какая-то определенная карта должна принадлежать вам или кому-то другому, пожалуйста, включите магнитофон и скажите об этом.
- Если кому-то попала карта, которая, как вы считаете, не должна ему принадлежать, также скажите об этом и положите ее в "неправильную колоду".

Когда каждый участник выскажется по поводу карт других, семье предоставляется возможность избавиться от любых не нравящихся ей ролей, независимо от того, насколько они точны. Затем каждого участника просят закрепить оставшиеся у него карты резинкой.

В данной методике представляется позитивные и негативные роли-обязанности, выяснением которых, устанавливаются основные установки подростков во взаимоотношениях с родителями.

Данная методика позволяет за короткий промежуток времени собрать большую информацию о семье и о взаимодействии друг с другом, что позволяет судить об особенностях условий воспитания подростков в конкретной семье. Все скрытые установки по поводу семейных обязанностей, как позитивные, так и негативные, всплывают на поверхность [2].

После того как карточки выбраны, психолог заполняет таблицу, в которой содержатся восемь колонок, не считая имени.

1. Роль.
2. Положительная характеристика.
3. Отрицательная характеристика.
4. Выбранные роли (роли, выбранные игроком для себя).
5. Данные роли (все роли, данные игроку другими, принятые и непринятые).

6. Неправильные роли (роли, данные игроку неправильно, нежелаемые им).

7. Несоответствующие роли (роли, которые, по мнению других игроков, не подходят данному игроку).

8. Непринятые роли (роли, которые игрок отбросил в конце игры).

Ролевая техника позволяет увидеть распределение обязанностей в семье и представить их в графическом виде. Такой подход отличается от вербального способа обсуждения семейных ролей, когда члены семьи начинают спорить и выяснять отношения. Данная методика дает возможность членам семьи в атмосфере позитивной групповой работы взять на себя новые роли и отбросить старые. После проведения игры возможно обсуждение, в котором исследуются умения семьи; негативные механизмы, которые проявляются; семейная динамика и т. д.

Анализ результатов исследования.

Мы не ставили целью обстоятельно остановиться на анализе всех неблагоприятных объективных факторов, воздействия которых приводят к педагогической и социальной запущенности детей и подростков. С одной стороны, в рамках данной статьи это совершенно невозможно, а с другой стороны, некоторые основные объективные причины социопатогенеза личности несовершеннолетних в определенной мере проанализированы юристами и психологами.

Формирование личности как нормативных детей, так и несовершеннолетних правонарушителей происходит под воздействием ряда факторов: семейно-социальных, педагогических, психологических и др [7]. Из данной системы факторов можно выделить 3 основные группы, способствующие асоциальному поведению детей. Первая группа включает себя семейные неблагоприятные факторы. Вторая группа – это факторы образовавшиеся от неправильной организации общения, учебно-воспитательной работы, от негативных установок к учению и труду. Третью группу составляют неблагоприятные факторы, идущие от ближайшего окружения несовершеннолетнего.

После анализа проведенных исследований, были выделены следующие категории семей педагогически запущенных детей и несовершеннолетних правонарушителей:

1. Семьи с нормальными условиями воспитания- 56% (общеобразовательная школа №4 им. Л. Шанта) и 44% (Нубарашенская специальная школа №18).
2. Формально благополучные семьи – 58 % (общеобразовательная школа №4 им. Л. Шанта) и 42% (Нубарашенская специальная школа №18).
3. Семьи с объективно неблагоприятными условиями воспитания – 38% (общеобразовательная школа №4 им. Л. Шанта) и 62% (Нубарашенская специальная школа №18).
4. Аморальные семьи – 25% (общеобразовательная школа №4 им. Л. Шанта) и 75% (Нубарашенская специальная школа №18).

Здесь же можно выделить более конкретные факторы выявленной картины. К первой группе факторов можно отнести плохие взаимоотношения родителей, аморальное поведение родителей и других членов семьи, наличие в семье правонарушителя (отец, брат, дед и др. родные), неудовлетворительная позиция подростка в семье, низкий культурно-образовательный уровень семьи, особенно низкое образование родителей; плохие жилищно-материальные условия семьи; профессия родителей, способствующая в некоторой степени неправильному формированию интересов и потребностей детей, их взглядов и убеждений; незнание родителями индивидуальных и возрастных особенностей своих детей и неумение целесообразно применять методы и приемы воспитательного воздействия.

Вторая группа факторов, связанная с неэффективным обучением и воспитанием, способствует образованию у учащихся негативной установки к учению и труду.

К третьей группе относятся неблагоприятные факторы, образовавшиеся от отрицательного влияния улицы и товарищей, отрицательное влияние дворников ребят, тех товарищей, которые не учатся и не работают, попадающие под влияние взрослых подстрекателей.

Принимая во внимание выше указанные факторы, можно уверенно сказать, что становление личности несовершеннолетних правонарушителей проходит через длительный процесс социальной деформации.

Из вышеизложенного мы понимаем, как создаются предпосылки для дальнейшего асоциального поведения личности. Подобное поведение, к сожалению, становится закономерным для большинства недисциплинированных учеников, имеющих неблагоприятную семью, а также негативное отношение к учёбе и труду.

Сильное сочетание ролей между родителями и детьми приводят к нестабильности в семье. Это состояние неопределенности также может вызвать рискованное и девиантное поведение. Анализ се-

мейного контекста показал отсутствие последовательности в воспитании, так как отношения родителей колебались между чрезмерной строгостью и вседозволенностью.

Выводы:

1. Выявлены 4 типа семьи, которые характеризуются с нормальными, неблагоприятными, формально благополучными и аморальными условиями воспитания.

2. Установлено, что более неблагоприятная картина имеет место среди детей специальной школы.

3. Выявлены 3 группы факторов, влияющие на степень педагогической запущенности подростков.

Список литературы

1. Арзуманян С. Д., Микросреда и отклонение социального поведения детей и подростков. Изд. «Луйс» Ереван 1980, 254 с.

2. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс. – СПб.: Речь, 2001.

3. Лисина М.И., Общение со взрослыми у детей первых лет жизни // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М., 1981

4. Миннегалиев М. Девиантное поведение детей и подростков. Профилактика девиантного поведения детей и подростков средствами физической культуры и спорта, Изд. LAP 2020, 340 с.

5. Немов Р.С., Психология: М., Гуманист. изд. центр Владос, 2002,- Кн. 2-608 с.

6. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 960 с.

7. Прохорова О.Г., Основы психологии семьи и семейного консультирования, Москва 2005

8. Швацкий А. Ю., Емельянова Л. А. Психология девиантного поведения, Учебно-методическое пособие, ФЛИНТА 2022, 113 с.

9. Шульга, Т. И. Работа с неблагополучной семьей: учебное пособие для вузов / Т. И. Шульга. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 213 с.